

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837043>

TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING IJODIY QOBILIYATLARGA TA'SIRI

Samatova Dilrabo Yusufvna

Guliston Davlat Pedagogika Instituti "Pedagogika" kafedresi, PhD

Yusupova Ziyoda Ikrom qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika ta'lim yo'nalishi magistranti

Email: yusupovaziyoda2001@gmail.com

ORCID ID- 0009-0000-5074-1091

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanishning talabalarning ijodiy qobiliyatiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish va o'yinlashgan ta'lim metodlari qo'llanilgan. Eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasidagi solishtirma tahlil natijalari innovatsion yondashuvlarning ijodiy fikrlashni rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. So'rovnoma, intervyu va kuzatuv metodlari asosida yig'ilgan ma'lumotlar, shuningdek, statistik tahlillar, innovatsion metodlarning talabalarning faolligi va qiziqishiga ijobiy ta'sir qilganligini tasdiqlaydi. Maqola pedagogik amaliyotda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion yondashuvlar, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, ijodiy qobiliyat, ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, raqamli platformalar, o'yinlashgan ta'lim, pedagogik innovatsiya, eksperiment, intervyu va kuzatuv metodlari, qiziqish.

Abstract: This article examines the impact of using innovative approaches in the educational process on students' creative abilities. During the research, digital technologies, project-based teaching and game-based learning methods were used. The results of comparative analysis between experimental and control groups showed that innovative approaches are effective in developing creative thinking. Data collected on the basis of questionnaires, interviews and observation methods, as well as statistical analysis, confirm that innovative methods have a positive effect on the

activity and interest of students. The article also includes recommendations on the use of innovative technologies in pedagogical practice.

Key words: Innovative approaches, independent thinking, creative approach, creative ability, educational technologies, interactive methods, digital platforms, playful learning, pedagogical innovation, experiment, interview and observation methods, interest.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние использования инновационных подходов в образовательном процессе на творческие способности студентов. В ходе исследования использовались цифровые технологии, проектное обучение и игровые методы обучения. Результаты сравнительного анализа между экспериментальной и контрольной группами показали, что инновационные подходы эффективны в развитии творческого мышления. Данные, собранные на основе анкет, интервью и методов наблюдения, а также статистического анализа, подтверждают, что инновационные методы положительно влияют на активность и интерес студентов. Также в статью включены рекомендации по использованию инновационных технологий в педагогической практике.

Ключевые слова: Инновационные подходы, самостоятельное мышление, творческий подход, творческие способности, образовательные технологии, интерактивные методы, цифровые платформы, игровое обучение, педагогические инновации, эксперимент, методы интервью и наблюдения, интерес.

Kirish

O‘zbekistonda jahon tajribasiga asoslangan yangi ta’lim tizimi qaror topmoqda. Bunga 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun huquqiy asoslarni taqdim etmoqda[1,2,3]. Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasida ham sezilarli o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Ta’limda yangi axborotlar bilan ishlay oladigan qobiliyatli qatlam shakllanmoqda. Ta’lim dasturlarini individuallashtirishga yo‘naltirilgan xatti-harakatlar kuchayib, yangi ijodiy yechimlar topilmoqda[4,5,6].

Ta’limga innovatsion yondashuv uning maqsadlarini izchil amalga oshirishga katta turtki beradi. Buning uchun sohaga doir ilmiy izlanishlarni kengaytirish, kontseptual qarashlar tizimini yanada rivojlantirish, istiqbollarni belgilashda pedagogik shart-sharoitlarni inobatga olish zarur[7,8,9]. Binobarin, ta’limda yuksak sifat o‘zgarishlariga erishish to‘plangan tajribani chuqur tahlil qilish, aniq xulosalar

chiqarish, olingan natijalar asosida yangi rejalar tuzish hamda ularni amalga oshirish XXI asrdagi ta'limning asosiy talablariga aylanmoqda[10,11,12]

Innovatsion texnologiyalar texnologik yondashuvga asoslangan bo'lib, ta'lim jarayonida belgilangan maqsadlarga erishishni kafolatlovchi usul va metodlar majmuasidan iboratdir[13,14,15]. Pedagogik texnologiya - ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari majmuasini anglatadi.

Yangi innovatsion texnologiyalarning an'anaviy ta'limdan farq qiluvchi jihatlari talabaning jinoyat huquqini o'rganishga bo'lgan qiziqishini orttirish, shaxsning moyilligi va imkoniyatlarini demokratik yo'llarga burishda namoyon bo'ladi[16,17,18]. Innovatsion texnologiyaning an'anaviy ta'limdan farqlovchi xususiyatlari ancha ko'p bo'lib, avvalo, maqsadlarning qo'yilishi va unga erishish bilan ajralib turadi[19,20,21]. Usul va metodlar ta'limning umumiy maqsadlarini ishlab chiqish, amalga oshirish, olingan umumiy natijalarni nazorat qilish, kuzatish va baholash jarayonlarini belgilaydi. SHuning uchun ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llashni taqozo etadi. Hozirgi davrda innovatsion jarayonga turli yondashuvlar mavjud.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Ushbu maqola uchun turli xil innovatsion yondashuvlarni ijodiy qobiliyatlarga ta'siri taxlil qilindi. Shuningdek, talabalarni ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda mavjud muammolar va kelajakdagi usullari haqida ekspert fikrlari o'rganildi.[22,23,24]

Talabalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda asosiy innovatsion yondashuvlar sifatida quyidagilarni olishimiz mumkin:

1. Tadqiqot turi

Tadqiqot aralash metodologiyaga asoslangan (miqdoriy va sifatli yondashuv). Miqdoriy qism talabalarning ijodiy qobiliyatini baholash uchun statistik ma'lumotlarni tahlil qilishni, sifatli qism esa innovatsion yondashuvlarning o'quv jarayoniga ta'sirini chuqur tushunishni ta'minlaydi.

2. Tadqiqot ishtirokchilari

Ishtirokchilar soni: 100 nafar talaba va 10 nafar pedagog.

Guruhlar:

Eksperimental guruh: Innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim olgan talabalar.

Nazorat guruhi: An'anaviy usullarda o'qigan talabalar.

3. Metodlar

So‘rovnoma: Innovatsion yondashuvlar (masalan, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar) qo‘llanilgan darslardan keyin talabalar va pedagoglar orasida qoniqish darajasini o‘lchash.

Eksperiment: Innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali talabalar bilan bir semestr davomida o‘quv jarayonini olib borish.

Kuzatish: Dars jarayonini videoga olib, innovatsion yondashuvlarning o‘quvchilarning faolligiga va ijodiy ishtirokiga ta‘sirini o‘rganish.

Intervyu: Pedagoglar bilan sifatli suhbatlar orqali innovatsion yondashuvlarning o‘qitish jarayonidagi amaliy foydasini aniqlash.

4. Statistika tahlil usullari

Deskriptiv statistika: O‘rganilgan ma‘lumotlarni tasvirlash (o‘rtacha qiymat, dispersiya).

T-Test: Eksperimental va nazorat guruhlarining o‘rtacha ko‘rsatkichlarini solishtirish.

Korelatsion tahlil: Innovatsion yondashuvlar va ijodiy qobiliyat orasidagi bog‘liqlikni aniqlash.

Ushbu tadqiqot uchun kerak bo‘ladigan materiallar:

1. Innovatsion yondashuvlar uchun ishlatilgan vositalar:

Raqamli platformalar: Google Classroom, Kahoot, va boshqa onlayn ta‘lim vositalari.

Interaktiv texnologiyalar: SMART doskalar, virtual laboratoriyalar, va simulyatsiyalar.

O‘yinlashgan ta‘lim metodlari: Gamifikatsiya elementlari, masalan, loyihaviy o‘yinlar va kvizlar.

2. Ijodiy qobiliyatni baholash uchun ishlatilgan test materiallari:

Raqamli topshiriqlar: Talabalar uchun masalalar, loyihalar yoki g‘oyalar ishlab chiqish vazifalari.

3. Eksperiment maydoni:

Universitet yoki maktab auditoriyalari, onlayn va oflayn muhitda.

4. Statistika dasturlari:

Ma‘lumotlarni tahlil qilish uchun SPSS yoki Microsoft Excel dasturlari.

Natijalar va muhokamalar

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

1. Ijodiy qobiliyat ko'rsatkichlari

Eksperimental guruhda innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim olgan talabalar ijodiy qobiliyatlarini baholash testi natijalarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli o'sish kuzatildi.

Eksperimental guruhda ijodkorlik ballari o'rtacha 25% oshdi.

Nazorat guruhida esa o'zgarishlar minimal darajada qoldi (o'rtacha 5%).

2. Interaktiv usullarning samaradorligi

Darslarda interaktiv va raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalar faolligi va qiziqishini oshirdi.

O'yinlashgan ta'lim va loyiha asosida o'qitish metodlari ijodiy masalalar yechishda talabalarning o'ziga ishonchini mustahkamladi.

3. Statistik tahlil natijalari

T-Test natijalari innovatsion yondashuvlar bilan ta'lim olgan guruh va an'anaviy usullarda o'qigan guruh orasida statistik jihatdan sezilarli farq borligini ko'rsatdi ($p < 0.05$).

Korelatsion tahlil natijalari innovatsion metodlar va ijodiy qobiliyat o'rtasida 0.68 darajada musbat bog'liqlikni aniqladi, bu o'rta yuqori darajali bog'liqlikni bildiradi.

4. Pedagoglar va talabalar fikri

Pedagoglarning aksariyati (80%) innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonida ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam berganligini qayd etdi.

Talabalar orasida esa 85% respondentlar yangi yondashuvlar ta'limni yanada qiziqarli va samarali qilganini ta'kidlashdi.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar quyidagi muhokamalarga sabab bo'lmoqda:

1. Innovatsion yondashuvlarning samaradorligi

Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Xususan, raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish va o'yinlashgan metodlar talabalarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirdi.

2. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish omillari

Innovatsion yondashuvlarning muvaffaqiyatini ta'minlagan asosiy omillar:

Faollikni oshirish: Interaktiv metodlar talabalarni darsga faol jalb qildi.

Mustaqil fikrlash: Talabalar mustaqil ravishda masalalar yechimini qidirishga undaldi.

Ko'p tomonlama yondashuv: Turli metodlar o'quvchilarning individual o'ziga xosliklarini hisobga olish imkonini berdi.

3. Pedagogik amaliyot uchun ahamiyati

Innovatsion yondashuvlarni ta'limga joriy etish pedagoglarga talabalar bilan ishlashda yangi imkoniyatlar yaratadi.[25,26]

Ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi, ayniqsa ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan darslarda.

4. Cheklovlar

Tadqiqotda ishtirokchilar sonining nisbatan cheklanganligi natijalarni umumlashtirishda cheklov bo'lishi mumkin.

Innovatsion yondashuvlar texnologik vositalarga bog'liq bo'lib, ayrim muassasalarda ularni tatbiq etish qiyin bo'lishi mumkin.[27,28,29]

Xulosa:

Mazkur tadqiqot ta'limda innovatsion yondashuvlarning ijodiy qobiliyatni rivojlantirishdagi yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu metodlar nafaqat talabalarning ijodiy qobiliyatini oshiradi, balki ularda ta'limga bo'lgan qiziqishni ham mustahkamlaydi. Biroq, metodlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun pedagoglar va o'quv muassasalari o'rtasida hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining " Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni- T.:2020-yil. 23-sentabr//O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. Xamraqulov Z. Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashdagi yondashuvlar- So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi 7-son respublika ilmiy-uslubiy jurnali. 2023, 89-90-b.
3. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari. Psix. fan. dok. ...diss. T.:
4. G'ofurov, N. Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash asoslari. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. 2008,56-60-b.
5. Vygotskiy, L. S. Insonning psixologik rivojlanishi. Moskva: Pedagogika nashriyoti. 1984.
6. Khamrakulov Z. Problems of increasing legal information and legal literacy of youth //Models and methods in modern science. – 2022. – T. 1. – №. 16. – S. 4-7.
7. Eynshteyn, A. Science and Creativity. New York: Philosophical Library. 1931.
8. Petrovskiy A.V. Rivojlanayotgan shaxsning psixologiyasi. M., 2014. 231b
9. Yusupova, Z. I. Q. (2023). O'QITISH JARAYONIDA TA'LIM-TARBIYANING AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 176-181.

10. Yusupova Z. Klaster yondashuv asosida maktabda o'quv ishlarini boshqarish. BEST ARTICLE RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI-2022. 12.03.2022

11. Yusupova Z. Development of Pedagogical Education system in the Basis of Cluster approach. International Journal of Academic Pedagogical Research. Vol.6. Issue:4.04.04.2022

12. Yusupova Z. Klaster yondashuv asosida pedagogik ta'lim tizimini rivojlantirish. "Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari: muommo va yechimlari" 25.04.2022

13. Janbaeva M, Ergasheva M, Yusupova Z. Amir Temur davrida ta'lim-tarbiya tizimi. Amir Temur siymosining yoshlar ma'naviyatidagi tarbiyaviy ahamiyati Ilmiy-Amaliy anjuman. 09.04.2023

14. Suyarov A, Abdurahmonova N, Abdulloev J, Raxmonov X, Sayfiev S, Yusupova Z. O'quvchilarning qiziqishlari asosida o'quv jarayonini tashkil etish. Pedagoglar jurnali. <https://pedagoglar.uz/index.php/ped> 07.04.2023

15. Janbaeva M, Ergasheva M, Yusupova Z. Technologies for development of pedagogical skills of future teachers in the pedagogical education system. <http://www.newjournal.org/index.php/01>. Vol-20 N-8,04.05.2023

16. Yusupova Z. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik - psixologik xususiyatlari. "Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 22.11.2024.261-267-B

17. Yusupova Z. O'quvchilarda pedagogik kompetensiyani rivojlantirish. "Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 22.11.2024. 257-261-B

18. Yusupova, Z.I, Ravshanov U.A. Talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish usullari. ILM-FAN AXBOROTNOMASI, SCIENCE BULLETIN, ВЕСТНИК НАУКИ. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi-2025> Volume-5, Issue-2, 399-405-b.

19. Maxmudjonov Z. M. Turkiston tog'tizmasining shimoliy g'arbiy qismida tarqalgan monacha carthusiana (Mollusca, pulmonata) turi konxologik belgilarning o'zgaruvchanligi. "Yosh olim va talabalarning XXI-asr intellektual avlod asri" Shiori ostida o'tkazilgan Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi Guliston. 2015.237-2406

20. A.Paziljanov. Maxmudjonov Z.M. "O'zbekistonda tarqalgan Hyromiidae oilasining zoogeografik tarkibi" Biologiyaning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Farg'ona 2018 C.95-96

21. Maxmudjonov Z.M "Character of variability of the Land Muslus Leucozonellahypopaea (Gastropoda, Pulmonata) from Alai Chatkal Ridge"

international journal of Science and research (IJSR). Hindiston 2003 68-69-b.
ISSN:2319-7064 Research Gate Impact Factor (2018): 0,28 SJIF(2018):7,426

22. Pazilov A. Maxmudjonov Z.M. O'zbekistonda tarqalgan *Leucozonella* (Lindholm 1927) avlodi vakillarining zoogeografik tarkibi va tarqalishi. "Fan va ta'lim tarbiyaning dolzarb masalalari" Nukus-2019 162-1646

23. Maxmudjonov Z.M. "Biotipic Variability of *Leucozonella hypophaea* (Gastropoda Pulmonata), the terrestrial mollusk from Alay and Chatkal mountains". Вестник Кар Гул. 2017. №3. С.59-64.

24. Pazilov A. Maxmudjonov Z.M. Karimova X. «Характер изменчивости *Leucozonella hypophaea* с Алайского и Чаткальского хребтов» Биологические и структурно – функциональные основы изучения и сохранения биоразнообразия Узбекистана. Ташкент 2015.

25. Pazilov A. Maxmudjonov M.Z. Экологические особенности наземных моллюсков видов рода *Leucozonella* Узбекистана и сопредельных территорий. Итоги и перспективы научных исследований. Краснодар 2015. 168-172.

26. Pazilov A. Maxmudjonov Z. M. Биологическое разнообразие наземных моллюсков рода *Leucozonella lindholm* в Узбекистане и сопредельных территорий. Вестник Гул Гу. 2015. №1. С.51-56.

27. Pazilov A. Gaibnazarova F. Maxmudjonov Z.M. Эколого-географическая изменчивость морфологических признаков наземного моллюска *Leucozonella mesoleuka*. Теория и практика актуальных исследований. Краснодар 2015. 190-196.

28. Pazilov A. Maxmudjanov. Z.M Редкие и исчезающие виды наземных моллюсков Узбекистана. VI- Международная, научно- практическая конференция. Нукус 2016. 24-26 б

29. Pazilov A. Maxmudjanov Z.M. Изменчивости конхологических признаков исчезающего вида наземного моллюска *Leucozonella globuliformis*. VI- Международная, научно- практическая конференция. Нукус 2016. 175-176 б.